

CARNAC – EINE REISE IN DIE URGESCHICHTE

LIVIA WERMUTH

»Bleiben wir also vorläufig beim primitivsten Mittel, bei der Linie. In Vorzeiten der Völker, wo schreiben und zeichnen noch zusammenfällt, ist die Linie das gegebene Element.«

Paul Klee, *Beiträge zur bildnerischen Formlehre* (1921)

Abb. 1
Postkarte von Paul und Lily Klee an Lyonel Feininger (Beg-Mail – Les Rochers vers le Sémaphore), 14.08.1928
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
© ZPK, Bildarchiv

Im Sommer 1928 unternahmen Lily und Paul Klee gemeinsam eine Reise nach Frankreich in die Bretagne. Die Reise führte sie unter anderem nach Carnac, wo sie das Musée de Préhistoire und die berühmten prähistorischen Stätten besuchten. In den wenigen Schriften, die die Reise dokumentieren, tat Klee vor allem sein Staunen über prähistorische Ausgrabungen kund. Die Forscherin Maria Stavrinaki weist darauf hin, dass das Prähistorische in Klees Werk bereits während des Ersten Weltkrieges erstmals in Werktiteln auftauche: *Landschaft mit prähistorischen Tieren* (1917, 145) und *prähistorische Flora* (1920, 146).¹ Nach

dem Aufenthalt in Carnac häufen sich Titel wie *Höhlen ausblick* (1929, 281), *Steinsammlung* (1932, 72) oder *Zeichen auf Felsen* (1938, 271), die weitere Hinweise auf seine künstlerische Auseinandersetzung mit damaligen Entdeckungen und Forschungen zu prähistorischer Kunst in Europa und Afrika bestärken. Kritiker:innen erkannten bereits zu Lebzeiten in seinem Werk eine Nähe zu prähistorischer Bildsprache, die bis heute zentrales Thema in Forschungen und Ausstellungen zum Künstler ist.

Die einzelnen Reiseskizzen skizzierte Klee in seinem Taschenkalender, Eindrücke zu Carnac hält Lily Klee in ihren um 1942 verfassten Lebenserinnerungen fest und zudem sind Postkarten des Paares aus der Bretagne erhalten; etwa an den gemeinsamen Freund Lyonel Feininger mit der Inschrift *Beg-Mail – Les Rochers vers le Sémaphore* (Abb. 1). In der Nachlass-Bibliothek befinden sich neben dem Reiseführer *Touriste-guide : Bains de Mer de Bretagne du Mont Saint-Michel à Saint-Nazaire* (1925) auch die Forschungspublikation *Carnac. Menhirs – Statues avec signes figuratifs et amulettes ou idoles des dolmens du Morbihan* (1924) von Zacharie Le Rouzic (1864–1939). Dem bretonischen Prähistoriker mit einem Forschungsschwerpunkt auf Megalithismus in Frankreich wurde das Musée de Préhistoire – James Miln – Zacharie Le Rouzic gewidmet. Das Museum für Megalithismus pflegt eine Sammlung von 6600 Objekten aus der Zeit des Neolithikums, der Dolmen- und Menhirbauer. Die Funde zeugen von einer Epoche, als der heutige

Badeort Carnac Anfang des 5. Jahrtausends v. Chr. ein einflussreiches europäisches Zentrum bildete. Die Reise führte die beiden über folgende Stationen nach Carnac: Bern – Lyon – Paris – Orléans – Nantes – St. Nazaire – Vannes – Concarneau – Beg-Meil – Quimper – Auric (Aurey) – Quiberon – Belle île sur mer – Grotte de l'apothicaire – Carnac – Paris. Auf der Halbinsel Quiberon blieb das Ehepaar zwei Wochen und machte von dort aus am 24. August 1928 einen Ausflug nach Carnac (sowie La-Trinité-sur-Mer und Locmariaquer), wie Klee in seinem Taschenkalender notierte. Seine Frau beschrieb die Expedition – oder vielmehr die Expeditionen – nach Carnac präziser: »Von hier aus machten wir auch Autocarausflüge zu dem herrlichen Strand von Carnac, wo die riesengrossen Menhirfelder. Kilometer weit strecken sich am Strand diese vorgeschichtlichen Gräberfelder mit den riesig hochaufgerichteten Steinen, deren Herkunft sagenhaft ist u. wo man nicht weiss, sind es Kultstätten oder Gräberfelder. Dann fuhren wir zu dem riesenhaften ‚table des marchands‘ ein riesenhafter Dolmen (‚Steintisch‘) mit wunderbar eingeritzten Zeichen (Aehren) wol [sic] eine vorgeschichtliche Kultstätte ähnlich wie die Hünengräber in der Heide. Am Interessanteste[n] war das prähistorische Museum von Carnac wo man mancherlei Aufschluss über die Urgeschichte dieses geheimnisvollen Landes ‚Bretagne‘ erhielt. Ich kaufte dort noch ein Buch über die Forschungen. Auch den ‚tumulus Saint Michel‘ sahen wir uns an. Eine uralte Grabstätte mit einer Kapelle. Wir besuchten es vom Strand von Carnac aus. Unvergesslich wird mir immer der riesenhafte Menhir von Beg-Meil sein neben dem Semaphor, der wie ein Riesenwahrzeichen von Beg-Meil über das Meer u. in das Land hinaus ragt.«²

MEGALITHISCHE KUNST IN CARNAC

Im bretonischen Département Morbihan gibt es mehr als 350 Megalithen-Stätten, davon bildet die 7000 Jahre alte Megalithen-Stätte von Carnac das grösste Steinfeld der Welt: auf über 4 km reihen sich fast 3000 Menhire. Diese wird in folgende drei Hauptfelder geteilt: Le Ménec, Kermario und Kerlescan. Weitere Menhir-Felder befinden sich in Manio und La Trinité-sur-Mer. Klee markierte Carnac Plage bzw. die Bucht von Quiberon, die bis heute weltbekannt für seine Megalithen-Stätten ist, in seinem Reiseführer mit einem grossen Kreuz als Reiseziel. Unter Megalithischer Kunst wird die Verwendung von grossen, meist unbehauenen Steinblöcken als künstlerisches Mittel im prähistorischen Europa bezeichnet. Diese wurden aufgerichtet und manchmal in Steinsetzungen positioniert. Sie begann im Neolithikum und setzte sich bis in die Bronzezeit Nord- und Westeuropas fort, wobei sich ihr Vorkommen in Malta, Irland, Iberia und der Bretagne konzentriert. In Westfrankreich und in der Bretagne wurden zwischen 3500 und 3000 v. Chr. Megalithen gebaut. Die beiden Grundtypen der Megalithen sind der Menhir und der Dolmen, die kombiniert zu vielfältigen Typologien führen, wie sie etwa in Carnac zu finden sind. In der bretonischen Sprache bezeichnet der Begriff Menhir einen »langen Stein«, also einen Megalithen, der senkrecht in den Boden gelegt, einzeln steht oder in einer Reihe arrangiert Steinkreise oder Steinreihen bildet. Der bretonische Name Dolmen beschreibt seine komplexere Form und meint »Steintisch«: Auf zwei oder mehr Orthostaten ruht eine horizontal angeordnete Steinplatte. Ein bezeichnender und zugleich poetischer Name wenn wir bedenken, dass der Bau eines Megalithen mehrere Jahre und unzählige Menschenhände benötigte: ein monumentaler Tisch für ein ganzes Dorf. Lily Klees Frage nach der Funktion solcher Megalithen bleibt

Abb. 2
Paul Klee
Zweier Enge, 1934, 13
 Ritzzeichnung in Kleisterfarbe auf Papier
 28,8 x 48,8 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 3
Zacharie Le Rouzic
Carnac. Menhirs – Statues avec signes figuratifs et amulettes ou idoles des dolmens du Morbihan, 1924, S. 2–3
 Nachlass-Bibliothek, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
 © ZPK, Bildarchiv

bis heute von der Forschung unbeantwortet: handelte es sich um einen religiösen Kult, war es eine astronomische Stätte oder eine Gesteinsarmee?

ZEITLOSE UND ABSTRAKTE FORMEN

Teilweise finden sich auf den Steinen anthropomorphe Darstellungen, die meist eingemeißelt oder eingraviert wurden. Sie zeichnen sich durch ornamentale und abstrakte Formen aus, weshalb sich Künstler:innen der europäischen Avantgarde vermutlich für megalithische Kunst interessierten. Diese Ausprägungen erinnern stark an Petroglyphen, prähistorische Ritzzeichnungen bzw. Einkerbungen

auf Steinen und Felsen. In der genannten Publikation von Le Rouzic werden solche Formen etwa anhand des Table des Marchands beschrieben, ein Megalith der bretonischen Gemeinde Locmariaquer, den das Ehepaar Klee ebenfalls zu Gesicht bekam. Damals und heute legt die Forschung eine religiöse oder rituelle Bedeutung in solche Darstellungsformen oder interpretiert die Symbole als Kreuze und Sonnen: »Cette pierre est indiscutablement taillée en ogive et porte, gravé en relief sur sa face intérieure, un cartouche ou bouclier ovale, mesurant 2 mètres environ de hauteur et 1m90 dans sa plus grande largeur; elle présente en outre, une échancrure de chaque côté, a 1m50 de sa base. C'est dans cet écusson que se trouvent gravées en relief quatre rangées de crosses recourbées qui nous semblent être des épis de blé, et une dépression d'où partent des rayons qui nous paraissent indiquer un soleil.«³

Zweier Enge (1934, 13) ist eines der Werke von Klee, welches besonders stark mit bearbeiteten und verzierten Megalithen wie jenem aus Locmariaquer sowie mit der Technik der Petroglyphen assoziiert wird und nur wenige Jahre nach der Bretagne-Reise entstand (**ABB. 2**). In die dickflüssige Kleisterfarbe ritzte Paul Klee mit einem Gegenstand die Zeichnung in die Farbschicht ein, wodurch ornamentale Linienstrukturen entstehen, die durch die Anhäufung der Farbe an den Rändern der Linien eine haptische Wirkung erzeugen. Die rote und sandige Farbe sowie die sichtbaren und groben Pinselstriche des Bildes erinnern an die heterogene Oberfläche von Gestein (**ABB. 3**).

Publikationen und Ausstellungen, die die Beziehung der Kunst der Moderne und der Urgeschichte thematisieren, sind von den 1920er bis in die 1960er Jahre allgegenwärtig. Dabei nimmt das Werk von Paul Klee häufig eine Sonderstellung ein. Prähistorische Kunst liess sich scheinbar nicht in die europäische Kunstgeschichte

eingliedern und wurde von avantgardistischen Künstler:innen deshalb als zeitlos erachtet. Sie inspirierte diese zu neuen, abstrakten Ausdrucksformen fern von dem, was damals an den europäischen Akademien gelehrt wurde. Geheimnisvolle, undefinierbare Zeichen und Linien wie sie in megalithischer Kunst und in prähistorischer Felskunst zu finden sind, begegnen wir in zahlreichen Werken Klees. Laut Stavrinaki stiftete der Künstler in seinen Werken eine Simultanität: »der Genesis Dauer verleihend – von der Vertiefung in eine unendlich ferne Vergangenheit bis zur Vorwärtsdehnung in die Zukunft. Es ist die Urgeschichte, die ihm diese ‚Beweglichkeit‘ in der Zeit ermöglicht: nicht nur weil sie seine Quellen unendlich erweitert, sondern vor allem weil sie ihm mehr als jede andere Kunst erlaubt, nicht ‚er‘ zu sein.«⁴ So ging sein Interesse an der Urgeschichte vermutlich mit seinem Streben nach der Entwicklung zeitloser Formen und einer Reduktion durch die Vorrangstellung der Linie in seinem Gesamtwerk einher, in das sich Klees Eindrücke von Reisen, wie jene nach Carnac, einschreiben.

LITERATUR

Le Rouzic 1924

Zacharie Le Rouzic, *Carnac. Menhirs – Statues avec signes figuratifs et amulettes ou idoles des dolmens du Morbihan*, Nantes: Armoricaine 1924 [1. Aufl. 1913].

Stavrinaki 2021

Maria Stavrinaki, »Paul Klees Höhle oder die ‚Urgeschichte des Sichtbaren‘«, in: *Paul Klee. Ich will nichts wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut], Paris: Flammarion, 2021, S. 150–163.

¹ Stavrinaki 2021, S. 161.

² Lily Klee, *Lebenserinnerungen*, unpubliziertes Manuskript, Bern 1942, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee, S. 169–170.

³ Le Rouzic 1924, S. 2–3. Deutsche Übersetzung:
»Dieser Stein ist zweifellos spitz zulaufend geschliffen und trägt auf seiner Innenseite eine ovale Kartusche oder ein Schild, das etwa 2 m hoch und 1,90 m breit ist; außerdem hat er auf jeder Seite eine Vertiefung, die 1,50 m von seiner Basis entfernt ist. In diesem Wappen sind vier Reihen von gebogenen Kreuzen in Relief eingraviert, die uns als Ähren erscheinen, und eine Vertiefung, aus der Strahlen austreten, die uns als Sonne erscheinen.

⁴ Stavrinaki 2021, S. 155.